

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5041262>

УДК 34

ФАКТИЧЕСКОЕ ДОПУЩЕНИЕ К РАБОТЕ КАК ОСНОВАНИЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ТРУДОВЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ

В.А. Коваленко,

студентка 3 курса, напр. «Юриспруденция»,

ВСФ РГУП,

г. Иркутск

Аннотация: В настоящей статье рассматривается такое основание возникновения трудовых правоотношений, как фактическое допущение к работе. На основе анализа норм трудового законодательства и доктринальных источников, установлено, что необходимо понимать под «фактическим допущением к работе», в какой момент трудовые отношения следует считать возникшими, установлен круг лиц, уполномоченных осуществлять допуск к работе. Автором определены некоторые недостатки юридической техники, не позволяющие данному основанию максимально эффективно функционировать. Учитывая правоприменительный опыт, в заключении статьи автор предлагает способы решения выявленных проблем.

Ключевые слова: работник, работодатель, трудовой договор, фактическое допущение к работе, уполномоченные лица

ACTUAL PERMISSION TO WORK AS A BASIS FOR EMPLOYMENT LEGAL RELATIONS

V.A. Kovalenko,

3rd year student, ex. "Jurisprudence",

VSF RGUP,

Irkutsk

Annotation: This article examines such a basis for the emergence of labor legal relations, as a factual admission to work. Based on the analysis of the norms of labor legislation and doctrinal sources, it has been established that it is necessary to understand by "actual admission to work", at what point the employment relationship should be considered arisen, the circle of persons authorized to exercise admission to work has been established. The author has identified some of the shortcomings of the legal technique that do not allow this basis to function as

efficiently as possible. Taking into account the law enforcement experience, in the conclusion of the article the author suggests ways to solve the identified problems.

Keywords: employee, employer, employment contract, actual admission to work, authorized persons

По общему правилу, основанием возникновения трудовых отношений, является трудовой договор, который заключается между работником и работодателем в соответствии с Трудовым кодексом РФ [1], но существует ситуация, обстоятельства которой является следующее: трудовой договор был оформлен ненадлежащим образом, а работник уже приступил к работе, соответственно, с ведома или по поручению работодателя (его уполномоченного представителя) – в этом случае, основанием возникновения трудовых отношений будет служить фактическое допущение к работе.

При этом, существует ряд правил и процедур, которые необходимо соблюсти, для того, чтобы произвести фактический допуск работника к работе. Во-первых, для фактического допуска работника к работе составляется докладная записка и издается соответствующий приказ, все это необходимо для предоставления проверяющим органам.

Во-вторых, приказ о фактическом допуске составляется в свободной форме. В нем указывается дата и реквизит докладной записки. После ознакомления, работник должен оставить свою подпись.

В-третьих, фактический допуск работника возможен, только при соблюдении им ряда условий: прохождение обязательного медицинского осмотра, предъявление необходимых документов, ознакомление с локальными нормативными актами, если стороны договорились об испытании – закрепление его условий в форме дополнительного соглашения, прохождение инструктажа на рабочем месте и по охране труда [10, с. 104].

После соблюдения этого ряда процедур, с работником заключается трудовой договор, не позднее трех дней со дня допущения к работе. Если трудовой договор не будет заключен, по истечении трех дней, это образует прямое нарушение трудового законодательства, за которое в ч. 4, ст. 5.27 КоАП РФ [2] предусмотрена административная ответственность.

Это основание возникновения трудовых отношений получило закрепление в 2006 г. в ч. 3 ст. 16 ТК РФ [3]. Суть состоит в том, что трудовой договор, не оформленный надлежащим образом, все равно считается заключенным, с момента фактического допущения лица к работе. Надлежащее оформление – это соблюдение письменной формы и подписание договора сторонами.

В случае допущения работника к работе, не уполномоченным на то лицом, то работодатель вправе отказаться от заключения трудового договора, согласно ст. 67.1 ТК РФ. Но, вне зависимости от его согласия, он обязан оплатить фактически отработанное гражданином время, для этого может быть привлечено лицо осуществившее фактический допуск, не имея на то полномочий (ч. 2 ст. 67.1 ТК РФ).

Как можно заметить, в ТК РФ нет чёткого представления о том, какие доказательства будут исследоваться в суде и подтверждать полномочия этого лица в случае, если его должность не указана в уставе юридического лица. До включения перечисленных ранее обстоятельств в указанную статью кодекса, существовала возможность признать лицо, выполняющее работу с момента допущения к работе, вступает в трудовые отношения и приобретает статус работника. Правовые последствия для него как для работника должны были наступать независимо от того, являлось ли лицо, допустившее к работе, полномочным представителем работодателя или нет, но, если об этом факте известно работодателю, то есть отсутствовала важность статуса лица, которое осуществляло прием на работу.

Пленум Верховного суда РФ от 17 марта 2004 г. [5] в ч. 2 п. 12 связывает признание отношений, возникших при фактическом допущении к работе трудовыми, с полномочиями представителя работодателя осуществлять функции по найму работников. Только в этом случае на работодателя возлагается обязанность оформления трудового договора надлежащим образом.

В.В. Архипов указывает на отсутствие в ТК РФ норм, обязывающих уполномоченных представителей работодателя при ведении переговоров о приёме на работу, подтверждения полномочий по осуществлению найма работников или допуска к работе, и на основании которых гражданин вправе потребовать у представителя работодателя документ о его полномочиях в части допуска к работе [9, с. 66].

Вступившая в действие с 2015 г. ст. 67.1 ТК РФ [4], установила правовые последствия фактического допущения лица к работе не уполномоченным на это лицом. В случае отказа работодателя или его уполномоченного на это представителя признать отношения, возникшие между фактически допущенным к работе лицом и работодателем трудовыми отношениями, последствия сводятся к решению вопросов об оплате труда физического лица за фактически отработанное время (выполненную им работу) и привлечению к ответственности того работника, который, не будучи уполномоченным на это, допустил к работе.

Отметим, что для урегулирования вопросов, связанных с осуществлением трудовой деятельности на микропредприятиях было опубликовано Постановление Пленума ВС РФ от 29 мая 2018 г. № 15 [8], в

нем предусмотрен ряд положений для обеспечения единства практики применения судами законодательства. П.24 постановления, указывает на то, что гражданско-правовые договоры, признанные в судебном порядке трудовыми, считаются возникшими со дня фактического допущения работника к работе. К примеру, от договора возмездного оказания услуг трудовой договор отличается предметом, в соответствии с которым работников выполняется не конкретная разовая работа, а определенные трудовые функции, входящие в обязанности работника, при этом важен процесс работы, а не оказанная услуга. В судебной практике, существуют ситуации, которые подчеркивают важность этого разделения и его смысловую нагрузку.

Так, в качестве примера можно привести Определение Верховного Суда Российской Федерации от 5 февраля 2018 г. № 34-КГ17-10 [7] по иску Глушко В.Д к ОАО «Мурманское морское пароходство» об установлении факта трудовых отношений, взыскании заработной платы и компенсации морального вреда. Судебная коллегия ВС РФ установила, что суд первой и апелляционной инстанции допустили ошибку, связанную с толкованием материальных норм, в связи с чем дело должно быть отправлено на пересмотр.

Рассмотрим также другой пример такой категории дел. На основании Апелляционное определение Московского городского суда от 12.12.2016 г. №33-26, Р.А.Ю. обратился в суд с иском о взыскании задолженности по заработной плате, компенсации за просрочку выплаты заработной платы и возмещении морального вреда, к ООО «Викинг». Мотивировав свои требования тем, что 21 января 2015г. был принят на должность охранника, закрепленного за супермаркетом. Трудовой договор, с Р.А.Ю. заключен не был, но к работе он был фактически допущен. Заработная плата выплачивалась ему, не в полном объеме, в связи с чем, он решил уволиться. При увольнении расчет не был произведен. Записей в трудовую книжку не было сделано.

Суд первой инстанции, не усмотрел оснований для удовлетворения иска, т.к. истец не сумел доказать наличие трудовых правоотношений между ними ООО «Викинг» и вынес решение во взыскании – отказать.

При пересмотре дела в апелляционной инстанции, истец в суд не явился, новых доказательств представлено не было, суд проанализировал предыдущее судебное решение и нарушений не выявил, решение суда первой инстанции, вынесенное на основании ст. 15 ТК РФ, ст.16 ТК РФ и ст. 67.1ТК РФ признать верным. Поэтому, основания для удовлетворения апелляционной жалобы отсутствуют [6].

В данной связи наблюдается необходимым уточнить редакцию ст. ст. 16, 67 ТК РФ указанием «уполномоченных на это» лиц и их должностей в

конкретных локальных актах. Это позволит решить проблему защиты лиц, устраивающихся на работу без надлежащего оформления трудового договора, так как на сегодняшний день остаётся непонятно, кто может быть признан «уполномоченным на это» представителем работодателя и в каких документах это следует закрепить. В правоприменительной практике пока не подтверждается возможность единого решения вопроса о признании возникших трудовых отношений. Нечёткость формулировки норм об «уполномоченном на это» не способно реально защитить права лиц при заключении трудового договора.

Таким образом, фактическое допущение к работе – это своего рода трудовой договор, который не был оформлен в письменной, т.е. надлежащей форме, и считается заключённым, если работники приступили к работе с ведома либо по поручению работодателя или его уполномоченных на то, лиц. На практике фактическое допущение работника к работе без оформления трудового договора можно встретить довольно часто. Важно понимать, что в таком случае обязанность работодателя заключается в оформлении трудового договора с работником, даже если трудовые отношения возникли на основании фактического допущения работника к работе. Сам факт данного допущения в суде должен быть доказан.

Список литературы

[1] «Трудовой кодекс Российской Федерации» от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от 20.04.2021). // Собрание законодательства Российской Федерации от 7 января 2002 г. № 1 (часть I) ст. 3.

[2] «Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 20.04.2021) // Собрание законодательства Российской Федерации от 7 января 2002 г. № 1 (часть I) ст. 1.

[3] Федеральный закон от 30.06.2006 № 90-ФЗ (ред. от 22.12.2014) «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации, признании не действующими на территории Российской Федерации некоторых нормативных правовых актов СССР и утратившими силу некоторых законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации». // Собрание законодательства Российской Федерации от 3 июля 2006 г. № 27 ст. 2878.

[4] Федеральный закон от 02.05.2015 № 122-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации и статьи 11 и 73 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». // Собрание законодательства Российской Федерации от 4 мая 2015 г. № 18 ст. 2625.

[5] Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.03.2004 № 2 (ред. от 24.11.2015) «О применении судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации». // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации, июнь 2004 г., № 6.

[6] Апелляционное определение Московского городского суда от 12 декабря 2016 г. по делу № 33-26293. // Доступ из СПС КонсультантПлюс.

[7] Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации от 5 февраля 2018 г. по делу № 34-КГ17-10. // Доступ из СПС КонсультантПлюс.

[8] Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2018 № 15 «О применении судами законодательства, регулирующего труд работников, работающих у работодателей – физических лиц и у работодателей – субъектов малого предпринимательства, которые отнесены к микропредприятиям». // Доступ из СПС КонсультантПлюс.

[9] Архипов В.В. Место и значение трудового договора в регулировании и организации трудовых отношений: теория и практика. / В.В. Архипов. // Законодательство и экономика. – 2019. № 5. 63-68 с.

[10] Шарапов М.Ю. Некоторые вопросы фактического допущения работника к работе. / М.Ю. Шарапов. // Законность и правопорядок в современном обществе. – 2018. № 5. 102-108 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] "Labor Code of the Russian Federation" dated 30.12.2001 No. 197-FZ (as amended on 20.04.2021). // Collected Legislation of the Russian Federation dated January 7, 2002 No. 1 (Part I) Art. 3.

[2] "Code of the Russian Federation on Administrative. offenses "dated 30.12.2001 No. 195-FZ (revised from 20.04.2021) // Collected Legislation of the Russian Federation dated January 7, 2002 No. 1 (Part I) Art. one.

[3] Federal Law of June 30, 2006 No. 90-FZ (as amended on December 22, 2014) "On Amendments to the Labor Code of the Russian Federation, the recognition of some normative legal acts of the USSR as invalid on the territory of the Russian Federation and some legislative acts (provisions of legislative acts) of the Russian Federation ". // Collected Legislation of the Russian Federation dated July 3, 2006 No. 27 Art. 2878.

[4] Federal Law No. 122-FZ dated 02.05.2015 "On Amendments to the Labor Code of the Russian Federation and Articles 11 and 73 of the Federal Law" On Education in the Russian Federation ". // Collected Legislation of the Russian Federation dated May 4, 2015 No. 18 Art. 2625.

[5] Resolution of the Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation of March 17, 2004 No. 2 (as amended on November 24, 2015) "On the application

by the courts of the Russian Federation of the Labor Code of the Russian Federation." // Bulletin of the Supreme Court of the Russian Federation, June 2004, No. 6.

[6] Appellate ruling of the Moscow City Court dated December 12, 2016 in case No. 33-26293. // Access from SPS ConsultantPlus.

[7] Determination of the Judicial Collegium for Civil Cases of the Supreme Court of the Russian Federation dated February 5, 2018 in case No. 34-KG17-10. // Access from SPS ConsultantPlus.

[8] Resolution of the Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation of 29.05. 2018 No. 15 "On the application by courts of legislation regulating the labor of employees working for employers – individuals and employers - small businesses that are classified as microenterprises". // Access from SPS ConsultantPlus.

[9] Arkhipov V.V. The place and significance of the employment contract in the regulation and organization of labor relations: theory and practice. / V.V. Arkhipov. // Legislation and Economics. – 2019. No. 5. 63-68 p.

[10] Sharapov M.Yu. Some questions of the actual admission of the employee to work. / M.Yu. Sharapov. // Legality and rule of law in modern society. – 2018. No. 5. 102-108 p.

© В.А. Коваленко, 2021

Поступила в редакцию 19.05.2021

Принята к публикации 25.05.2021

Для цитирования:

Коваленко В.А. Фактическое допущение к работе как основание возникновения трудовых правоотношений // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. № 5-3(7). С. 71-77. URL: <https://ip-journal.ru/>